

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бабаева Р. Р., Ибрагимова М.Я.

Ташкентский фармацевтический институт Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, кафедра Организации фармацевтического дела, Ташкент-
Узбекистан

e-mail: ruxshona.babaeva05@mail.ru, Тел: +998909682002

e-mail: mya_ibragimova@mail.ru, Тел: +998911357340

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683897>

Аннотация: в рамках предлагаемых мер по регулированию фармацевтической отрасли, выделяется строгий контроль за рекламой лекарственных средств. Согласно новому порядку, Указом Президента Республики Узбекистан от 23 января 2024 года УП №20 «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли» определены задачи по регулированию рекламы и телерадиоканалы, которые смогут транслировать рекламу лекарственных средств и биологических активных добавок к пище лишь после получения заключения от Министерства здравоохранения. Это направлено на обеспечение высочайшей точности и достоверности информации в целях общественного здоровья.

Ключевые слова: регулирование фармацевтической отрасли, контроль за рекламой, лекарственные средства, биологические активные добавки, заключение Министерства здравоохранения, общественное здоровье.

Актуальность: Тезис направлен на исследование проблем регулирования предоставления информации и размещения рекламы биологических активных добавок к пище в Республике Узбекистан. Несмотря на растущую популярность БАДов, отсутствие должного контроля создает серьезные риски для общественного здоровья.

Анализируя текущее состояние предоставления информации и размещения рекламы биологических активных добавок к пище в отрасли, выделяются недостатки в системе контроля, включая отсутствие строгих стандартов и нормативов. В свете этих проблем, предоставляются конкретные рекомендации, направленные на улучшение регулирования и обеспечение безопасности и эффективности потребляемых БАДов.

Цель исследования:

Цель нашего исследования — выделить ключевые аспекты, требующие внимания в предоставлении информации и размещения рекламы биологических активных добавок к пище, что является важным аспектом в развитии индустрии БАДов в нашей стране и предложить практические шаги для их улучшения.

Основные результаты:

БАДы представляют собой дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ. Они используются для оптимизации обмена веществ в организме, в том числе для нормализации функционального состояния органов и систем. Они также направлены на снижение риска заболеваний и нормализацию микрофлоры желудочно-кишечного тракта, выступая в роли энтеросорбентов.

БАДы должны соответствовать установленным нормативными документами требованиям к качеству, включая органолептические, физико-химические, микробиологические и радиологические показатели. Допустимое содержание химических, радиологических, биологических объектов, а также запрещенных компонентов и их соединений в БАД регламентируется с учетом их потенциальной опасности для здоровья человека в соответствии с СанПиН РУз N 138-03 "Санитарные нормы безопасности и пищевой ценности продовольственного сырья и продуктов питания". Также устанавливаются предельные нормы для основных действующих

веществ в биологически активных добавках, соответствующих физиологическим потребностям организма.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан, предлагаемые рекомендации по улучшению системы маркировки биологически активных добавок (БАДов) не только соответствуют действующему законодательству, но и направлены на активное внедрение нормативов в практику рынка. В соответствии с Законами Республики Узбекистан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности», а также в целях усиления мер по упорядочению и упрощению выдачи документов разрешительного характера в системе санитарно-эпидемиологической службы Республики Узбекистан, предлагаемые изменения в системе маркировки призваны обеспечить ясность, легкость в чтении и достоверность, предотвращая введение в заблуждение. Контрастные надписи и символы на фоне, а также методы нанесения маркировки, должны гарантировать ее сохранность в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения.

Упаковка биологически активных добавок (БАД) обеспечивает сохранность, безопасность и качество продукта на всех этапах обращения. При размещении информации на упаковке БАД строго соблюдаются нормативы, определяющие материалы, допустимые для контакта с пищевыми продуктами или лекарственными средствами. Информация на этикетке БАД соответствует регулирующим документам, включая наименование, товарный знак изготовителя, состав с указанием ингредиентов, сведения о потребительской упаковке, противопоказания, статус продукта, дату изготовления, срок годности, условия хранения, регистрацию и контактные данные изготовителя. Важно отметить, что использование термина "экологически чистый продукт" и иных неоправданных терминов на этикетке БАД запрещено, подчеркивая ответственность производителей за предоставление достоверной информации.

Таким образом, внимание к упаковке и маркировке БАД выражается не только в строгом соответствии законодательным требованиям, но и в стремлении обеспечить потребителям полную и достоверную информацию о продукте.

Кроме соблюдения законов о качестве и безопасности, важным аспектом в области биологически активных добавок (БАДов) является соблюдение закона Республики Узбекистан «О рекламе», направленной на предотвращение введения потребителей в заблуждение и обеспечения этичного маркетинга продукции. Согласно соответствующим нормативным актам, рекламные кампании для биологически активных добавок (БАДов) обязаны придерживаться принципов, установленных в Статье 35 "Реклама биологически активных добавок к пище и пищевых добавок" Закона Республики Узбекистан «О рекламе» от 07.06.2022 года № ЗРУ-776. [361]

Анализ рекламных материалов, показывающих по телеканалам не всегда основаны на научные исследования и факты, подтверждающие эффективность продукта, и не предоставляет точную информацию о характеристиках и свойствах БАДов. Чаще всего наблюдается использование необоснованных терминов и обещаний о здоровье без объективных доказательств.

Выводы: Современное состояние размещения рекламных материалов БАДов не отвечает эффективного соблюдения законодательных актов о рекламе и предоставления информации потребителям в сфере БАДов, что не только не обеспечивает защиту интересов и здоровья потребителей, но также препятствует развитию честной и ответственной индустрии, где доверие между производителями и потребителями является ключевым элементом. Рекламные кампании должны соблюдать законы и защищать права потребителей, а производители несут ответственность за контроль за содержанием и исправление нарушений.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О рекламе», от 07.06.2022 г. № ЗРУ-776.
<https://lex.uz/ru/docs/6052633?ONDATE=09.09.2022%2000#6053858>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 января 2024 года УП №20 «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли».
<https://lex.uz/docs/6774918>
3. Постановление Кабинета Министров от 30.04.2016 г. № 131 «Положения о порядке прохождения разрешительных процедур в системе санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана.» [sheniya sanepidemslijby](#)
4. Гигиенические требования к производству и обороту биологически активных добавок (БАД) к пище (СанПиН РУз N 0258-08)
[https://nrm.uz/contentf?doc=184987_gigienicheskie_trebovaniya_k_proizvodstvu_i_oborotu_biologicheski_aktivnyh_dobavok_\(bad\)_k_pishche_\(sanpin_ruz_n_0258-08\)_utverjdeny_glavnym_gosudarstvennym_sanitarnym_vrachom_ruz_25_11_2008_g_\)&prod_ucts=7_proverki_ot_a_do_ya](https://nrm.uz/contentf?doc=184987_gigienicheskie_trebovaniya_k_proizvodstvu_i_oborotu_biologicheski_aktivnyh_dobavok_(bad)_k_pishche_(sanpin_ruz_n_0258-08)_utverjdeny_glavnym_gosudarstvennym_sanitarnym_vrachom_ruz_25_11_2008_g_)&prod_ucts=7_proverki_ot_a_do_ya)